

К ВОПРОСУ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В КОСМОНАВТИКЕ И АВИАЦИИ. ИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕОРИИ АБЕРРАЦИИ

д.т.н. Плясовских Александр Петрович

Мы видим уши собеседника более молодыми, чем его нос, а приближающегося к нам человека стареющим быстрее, чем на самом деле.

д.т.н. А.Г. Сайбель

Аннотация. В статье показано, что приближающиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, ускоряют свой ход по сравнению с неподвижными часами, расположенными рядом с наблюдателем. Этот вывод подтвержден экспериментально группой 100 ученых и инженеров в 2022 году в г. Санкт-Петербурге. Специальная теория относительности (СТО) ошибается, утверждая, что движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут медленнее неподвижных часов. Российским ученым, доктором технических наук Александром Плясовских разработана Теория аберрации – первая в истории альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально. В соответствии с этой теорией движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных часов, а движущиеся от наблюдателя часы идут медленнее неподвижных. Практическая значимость Теории аберрации подтверждается сделанными с ее помощью изобретениями. Теория аберрации может и должна использоваться вместо СТО для решения практических задач в космонавтике и авиации. Приводится список литературы, с помощью которой можно познакомиться с Теорией аберрации.

Ключевые слова: движущиеся часы, замедление времени, наблюдатель, специальная теория относительности, показания часов, СТО, Теория аберрации, ход времени, ход часов, часы.

Введение

Специальная теория относительности (СТО) разрабатывалась в тот период развития науки и техники, когда об экспериментальном ее подтверждении не могло быть и речи – слишком неточными по современным меркам приборами располагали ученые и инженеры того времени.

Современная техника и современные технологии развились до такого уровня, когда эффекты, предсказанные СТО, для увеличения точности навигационных систем и систем наблюдения за движущимися объектами в космической и в авиационной отраслях необходимо учитывать практически.

Попытки применения СТО для решения практических задач навигации и наблюдения привели к следующим до сих пор нерешенным теоретической физикой проблемам.

1. Разные формулы СТО при расчетах ряда физических величин (расстояния до навигационного спутника, скорости его движения, прогнозируемого

местоположения спутника и других) при одних и тех же условиях, в одной системе координат (что следует подчеркнуть) приводят к разным, противоречащим друг другу значениям. На практике это означает, что техника, в которой будут использоваться разные формулы СТО, при измерении местоположения, скорости, направления движения и других характеристик движения авиационных и космических объектов, будет приводить к разным значениям этих характеристик. Но если, например, навигационная система космического корабля выдает разные значения местоположения, то, по крайней мере, только одно из них является истинным, а другое значение местоположения – ложно. В один и тот же момент времени, в одной системе координат только одно значение местоположения объекта может быть истинным, а все остальные – очевидно, являются ложными. Следовательно, если разные формулы СТО при расчетах навигационных параметров в одной системе координат, в один и тот же момент времени, приводят к нескольким разным, взаимоисключающим значениям (из которых только одно значение может быть истинным), то та формула СТО, которая дает истинное значение, является истинной, а другие, неизбежно, являются ложными. Попытки выяснить у ученых – представителей теоретической физики какие же формулы СТО являются истинными, а какие ложными – не находят ответа [1, 2, с. 460].

2. Большой ряд задач СТО, которые имеют прикладное, практическое значение, из-за противоречивости СТО внутри себя, из-за противоречивости разных формул СТО друг другу не поддаются решению [2].

Представители теоретической физики при попытках получить разъяснения по данным проблемам уклоняются от ответа, и вообще от какого-либо диалога на эту тему. Например, от одного из институтов Российской академии наук (РАН) при попытке получить ответы на некоторые вопросы, касающиеся проблем и противоречий СТО, автором был получен следующий уклончивый обтекаемый ответ: «Рассмотрение таких вопросов целесообразно проводить на страницах специализированных журналов, с привлечением рецензентов, специализирующихся в данной тематике».

В настоящей работе показано одно из многочисленных противоречий СТО. Обосновывается необходимость использования для решения практических задач в области навигации и наблюдения в космонавтике и авиации Теории аберрации, которая представляет собой первую альтернативную СТО теорию, подтвержденную экспериментально.

Материалы и методы

Даже школьник понимает: если его часы неделю назад отставали на 1 час от точного времени, а в настоящее время они не отстают, значит, в течение недели эти часы *шли быстрее*, чем точные часы (рис. 1).

Рис. 1 – Если некоторые часы неделю назад отставали, а сейчас не отстают, значит, эту неделю они шли *быстрее* точных часов и таким образом догнали их

Точно также, показания табло часов космического корабля, который приближается к Земле, отстают на время, требуемое радиосигналу донести информацию о показании часов до Земли (рис. 2).

Рис. 2 – Показания табло часов космического корабля на Земле *отстают* на время задержки сигнала, который несет показания часов корабля на Землю

После посадки корабля на Землю показания часов корабля уже не отстают, значит, при приближении корабля к Земле показания часов корабля *шли быстрее*, чем земные часы (рис. 3).

Это понятно любому старшекласснику.

Рис. 3 – Если показания часов на приближающемся к Земле космическом корабле отставали от земных часов из-за задержки сигнала о показаниях часов корабля, а сейчас не отстают, значит, при движении к Земле показания часов корабля шли *быстрее* точных часов и поэтому догнали их

Экспериментальное подтверждение

Этот очевидный факт (движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям идут быстрее часов, расположенных рядом с наблюдателем) подтвержден экспериментально командой из 100 ученых и инженеров, среди которых 8 докторов и 24 кандидата наук, 20 аспирантов. Этот эксперимент был проведен с помощью высокоточного радиолокатора в 2022 году в г. Санкт-Петербурге [3-5].

По версии «международного реестра достижений и рекордов» эта работа получила звание «Достояние нации». Получен соответствующий сертификат «Самый большой научный авторский коллектив, опровергающий специальную теорию относительности», которым награждается «научный коллектив по проведению эксперимента». <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositel-nosti-e-jnshtejna-1061085.html>

Вывод

Если раньше часы отставали, а сейчас они идут точно, значит, они *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Показания часов космического корабля, который летит к Земле, *отстают* на время доставки сигнала о показании часов корабля на Землю.

После посадки корабля на Земле показания его часов идут точно, поэтому в процесс полета показания часов корабля *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Простое доказательство ускорения наблюдаемого хода движущихся к наблюдателю часов

Рассмотрим движущийся к Земле космический корабль. Пусть он находится в районе планеты Нептун. Расстояние до Нептуна составляет примерно 4 световых часа, а это значит, что лучу света и радиосигналу требуется 4 часа для того, чтобы пройти путь от корабля до Земли (рис. 4).

С корабля каждую секунду передаются радиосигналы точного времени, принятое на Земле значение времени часов корабля отображается на табло часов корабля в центре управления полетом. Будем считать, что часы корабля и земные часы синхронизированы.

В 12 часов дня по земному времени табло часов корабля на Земле будет показывать «08:00» часов. Очевидно, что разница показаний земных часов и транслируемых на Земле показаний часов корабля будет составлять 4 часа — это время требуется, чтобы донести на Землю радиосигнал точного времени часов корабля (рис. 4).

Предположим теперь, что космический корабль начал двигаться к Земле и через месяц приблизился к Земле на расстояние трех световых часов. При этом в 12 часов дня по земным часам табло часов корабля будет показывать «09:00» часов. Разница показаний земных и корабельных часов будет составлять три часа.

Еще через месяц корабль приблизился к Земле на расстояние двух световых часов. В 12 часов дня корабельные часы покажут при этом «10:00» часов. Разница — два часа.

Рис. 4 – По мере движения космического корабля к Земле наблюдаемые показания часов корабля отстают от показаний земных часов всё меньше и меньше. Это значит, что наблюдаемый темп хода приближающихся к Земле часов выше темпа хода земных часов

Еще через месяц корабль окажется на расстоянии один световой час от Земли. В 12 часов дня корабельные часы покажут «11:00» часов. Разница составит один час.

И наконец, еще через месяц корабль совершит посадку на Земле. В 12 часов дня на Земле часы корабля покажут такое же время.

Заметим теперь, что до начала движения к Земле показания табло часов корабля отставали на четыре часа, а после прибытия корабля на Землю показания табло часов корабля стали такими же, как показания земных часов. По мере движения корабля к Земле разница между показаниями земных часов и показаниями на табло часов корабля уменьшалась от четырех часов до нуля. Это значит, что показания на табло часов корабля, движущегося к Земле, *шли быстрее*, чем показания земных часов. Другими словами, наблюдаемый темп хода времени приближающихся к Земле часов в процессе движения был выше истинного темпа хода времени земных часов.

Этот очень важный вывод обведем в рамку.

Движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных часов наблюдателя.

Причиной ускорения наблюдаемых показаний часов, которые движутся к наблюдателю, является запаздывание поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов и их движение. В каждую следующую секунду движущиеся к наблюдателю часы оказываются *ближе*, чем в предыдущую секунду. Поэтому величина запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере движения *уменьшается* (показания движущихся часов отстают от показаний неподвижных часов всё меньше и меньше), и это вызывает эффект *ускорения* хода наблюдаемого показания часов, которые приближаются к наблюдателю. Каждая следующая секунда, по наблюдаемым показаниям приближающихся к наблюдателю часов, проходит *быстрее* предыдущей секунды *по причине уменьшения задержек* поступления информации о времени этих часов.

Причиной ускорения хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является непрерывное уменьшение запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения.

Итак, при движении часов к наблюдателю, наблюдаемые показания приближающихся часов идут быстрее, чем показания неподвижных часов.

Причина этого эффекта состоит в запаздывании поступления информации о наблюдаемых показаниях наблюдателю, а также в движении часов относительно наблюдателя. Если бы скорость света была бесконечно большой, то никакого отклонения наблюдаемых показаний движущихся часов от показаний неподвижных часов никто бы и не заметил.

Можно отметить, что наблюдаемое время движущихся часов всегда равно разнице между истинным временем и временем задержки поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов:

$$\begin{aligned} \text{Наблюдаемое время} &= \text{Истинное время} - \text{Время задержки} = \\ &= \text{Истинное время} - \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Скорость света}} \end{aligned}$$

Если скорость света была бы бесконечной (теоретически), то имело бы место соотношение

$$\text{Наблюдаемое время} = \text{Истинное время}.$$

Аналогично можно легко показать, что *удаляющиеся* от наблюдателя часы, по их наблюдаемым показаниям, идут медленнее неподвижных часов.

СТО о ходе наблюдаемых показаний движущихся часов

Посмотрим, что специальная теория относительности (СТО) говорит о ходе наблюдаемых показаний движущихся часов.

В работе А. Эйнштейна «Принцип относительности и его следствия в современной физике» говорится: «*Если наблюдать часы* из системы, по отношению к которой они равномерно движутся со скоростью v , то окажется, что они *идут* в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз *медленнее*, чем те же часы, неподвижные по отношению к этой системе».

Нобелевский лауреат Р. Фейнман, в своих «Фейнмановских лекциях по физике» выразил это положение СТО о замедленном ходе движущихся часов так: «Если вы со стороны *наблюдаете*, как космонавт (движущегося межпланетного корабля – прим. авт.) закуривает папиросу, вам кажется, что он делает это *медленнее*, нежели обычно, хотя сам он считает, что все происходит в нормальном темпе. Стало быть... приборы для измерения времени («*часы*») *должны замедлить* свой ход. Иначе говоря, когда часы на космическом корабле отсчитывают, по мнению космонавта, 1 сек, то по мнению стороннего наблюдателя, пройдет $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ сек».

Заметим, что в СТО нет разницы между тем, приближаются ли часы к наблюдателю, или же они удаляются от него. В обоих случаях движущиеся часы, по их наблюдаемым показаниям, идут *медленнее*, чем неподвижные часы. При этом в СТО причина замедления наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю не объясняется.

Обсуждение результатов эксперимента ученых г. Санкт-Петербурга и выводов СТО

Итак, мы видим, что движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям идут быстрее неподвижных часов. И это понятно: если неделю назад наблюдаемые показания движущихся к нам часов отставали (из-за задержки поступления информации о ходе часов), а сегодня они не отстают (задержки нет), то наблюдаемые показания этих часов в процессе движения всю неделю шли быстрее.

Раньше часы отставали, а теперь не отстают, значит, часы ускорили темп хода для того, чтобы компенсировать отставание. Любой школьник это легко поймет. Если стрелки часов раньше отставали, а сейчас не отстают, следовательно, стрелки часов каким-то образом ускорили свое движение, чтобы нагнать точное время.

Это очевидный факт, который подтвержден экспериментом.

Теперь сопоставим этот очевидный факт с утверждением СТО, которое, никогда не подтверждалось экспериментально: при наблюдении за движущимися часами (в том числе движущимися по направлению к наблюдателю) эти часы по наблюдаемым показаниям, идут медленнее неподвижных.

Любой школьник поймет: этот вывод СТО ошибочный. Движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям не могут замедлить свой ход! При удалении от наблюдателя – могут, а при приближении к нему – нет, не могут!

В работах [2-6] представлены математически точные доказательства, с выводом формул, того, что движущиеся к наблюдателю часы по наблюдаемым показаниям идут **быстрее** неподвижных часов. Это доказательства сделаны, по меньшей мере, тремя разными способами. В настоящей работе представлен четвертый способ этого доказательства.

Вывод

Приближающиеся к наблюдателю часы по наблюдаемым показаниям идут **быстрее** неподвижных часов. По-другому быть не может. Имеется, по крайней мере, четыре разных доказательства, сделанные разными способами (в том числе точным математически), которые подтверждают истинность данного факта. Результаты проведенного учеными в г. Санкт-Петербурга также подтверждают достоверность этого вывода.

Положение СТО о замедлении наблюдаемого хода часов в случае их приближения к наблюдателю **ошибочно**. Это положение противоречит известным законам физики и более чем вековому опыту технических наук.

Ученому релятивисту

Уважаемый коллега! Если эта статья не убедила Вас в ошибочности обсуждаемого положения СТО о наблюдаемом ходе движущихся к наблюдателю часов, пожалуйста, ответьте на простой вопрос, опираясь исключительно на формулы СТО.

Сколько конкретно времени (в секундах) пройдет по наблюдаемым показаниям движущихся к наблюдателю часов, за 1 секунду по неподвижным часам, расположенным рядом с наблюдателем, если скорость движения равна 0,99 скорости света? Приведите, пожалуйста, цифру.

Использовать другие теории, в том числе общую теорию относительности нельзя, потому что другие теории содержат формулы и положения, которые отличаются от формул и положений СТО.

Теория аберрации о наблюдаемом ходе движущихся часов и о других эффектах

Русским ученым, доктором технических наук Плясовских Александром Петровичем впервые в истории разработана альтернативная СТО теория, которая

подтверждена экспериментально. Эта теория называется Теорией абберации [1-19]. Наиболее полное изложение Теории абберации представлено в монографии [2]. Эту книгу можно купить в интернете на Литрес. С популярным изложением Теории абберации можно познакомиться в работах [16, 18].

В соответствии с этой теорией, движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям идут быстрее неподвижных часов, а движущиеся от наблюдателя часы идут медленнее неподвижных.

Согласно Теории абберации бегущий к нам человек на наших глазах стареет быстрее, чем тот же, убегающий от нас человек. Правда такого рода эффект при земных скоростях является настолько малым, что он практически не заметен для наших глаз. Чтобы в глазах своего мужа оставаться молодой, женщина должна улетать от него со скоростью света. Правда, при возвращении к нему обратно она будет стареть на его глазах очень быстро (это, конечно же, шутка).

В Теории абберации движущиеся к наблюдателю тела наблюдаются более длинными, а движущиеся от наблюдателя тела – по наблюдениям становятся короче.

Если к наблюдателю приближается крутящийся диск, то наблюдаемая скорость его вращения становится больше. Если же этот диск будет удаляться от наблюдателя, то наблюдаемая скорость его вращения замедлится.

Если мимо нас слева направо на скорости $0,98$ скорости света промчится известная картина Леонардо да Винчи Мона Лиза (рис. 5, а), и мы успеем снять ее на фотоаппарат, то на снимке мы увидим изображение, приведенное на рис. 5, б.

Рис. 5 – Картина перемещается относительно нас слева направо со скоростью $0,98$ скорости света:

а) истинное изображение картины; б) наблюдаемое изображение

Практическая значимость Теории абберации

С использованием Теории абберации сделаны изобретения [2, с. 394-416; 6-8], что подтверждает ее практическую значимость для решения задач в космонавтике и авиации. В настоящее время ведутся другие работы по изобретениям с использованием Теории абберации.

Это дает основание полагать, что в области навигации и наблюдения в космонавтике и авиации должна использоваться не СТО, которая дает серьезные ошибки при расчетах физических величин, а ее подтвержденная экспериментально альтернатива – Теория аберрации.

Заключение

В настоящей статье наглядно показано, что приближающиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных часов. Это следует из того факта, что показания удаленных часов отстают на время движения сигнала о показаниях часов наблюдателю, а также из того, что, если часы раньше отставали, а сейчас – не отстают, значит они шли быстрее, чтобы устранить отставание.

СТО является ошибочной теорией, потому что утверждает, что приближающиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, замедляют свой ход.

Российским доктором технических наук Плясовских Александром Петровичем разработана первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально.

Теория аберрации, поскольку ее практическая значимость подтверждена сделанными изобретениями, может и должна использоваться вместо противоречивой СТО.

СМИ об эксперименте ученых в 2022 году в г. Санкт-Петербурге

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositelnosti-e-jnshtejna-1061085.html>

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-uchenye-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>

Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://actualnews.org/exclusive/458600-uchenye-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
В день российской науки
https://lentafeed.com/@bloknot_rossii/26797/

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://spb.mk.ru/science/2023/02/15/v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshteyna.html>

Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. Об этом сообщает "Рамблер"
<https://news.rambler.ru/science/50215073-uchenye-iz-rf-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshteyna/>

Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-rf-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна.
Новости Ленобласти

<https://ivbg.ru/8305949-v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna.html>

Ученые из России утверждают, что им удалось опровергнуть специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/152177-uchenye-iz-rossii-utverzhdajut-cto-im-udalos-oprovergnut-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna>

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://allnw.ru/news/2023/2/15/60165>

Специальная теория относительности Эйнштейна была опровергнута учеными из России

<https://involta.media/post/specialnaya-teoriya-otnositelnosti-ejnshteyna-byla-oprovergnuta-uchenymi-iz-rf>

Перечень научных публикаций о Теории аберрации

1. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Which formula of special theory of relativity is true? // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 30.03.2023. — P. 302-312. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4185>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786468>
2. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. — М.: Знание-М, 2023. — 503 с. — ISBN 978-5-00187-483-6
3. Плясовских А. П. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
4. Плясовских А. П. Эксперимент, результаты которого противоречат специальной теории относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/01/99461> (дата обращения: 14.01.2023).
5. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089> <https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
6. Плясовских А. П. Закон аберрации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением. — М.: Знание-М, 2022. — 70 с. — ISBN 978-5-00187-223-8
7. Патент № 2785810 С1 Российская Федерация, МПК G01S 13/933, G05D 1/10, G08G 5/00. Способ наблюдения за аэродромным движением и устройство для его осуществления : № 2022123846 : заявл. 07.09.2022 : опубл. 13.12.2022 / А. П. Плясовских и другие; заявитель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры". — EDNDQCZIF.
8. Патент Российская Федерация, МПК G01S 13/933, G08G 5/00. Способ и устройство контроля достоверности информации наблюдения : № 2022119221 : заявл. 12.07.2022 / А. П. Плясовских, Е. С. Щербаков ; заявитель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры".

9. Плясовских А. П. О возможности движения тел со сверхсветовой скоростью. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. — 152 с. — ISBN 978-620-4-71514-8
10. Плясовских А. П. К вопросу аберрации при продольном движении материальной точки относительно наблюдателя // Современные научные исследования и инновации. 2022. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97670> (дата обращения: 10.02.2022).
11. Плясовских А. П. Теория реальности, альтернативная специальной теории относительности // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2021/11/97082> (дата обращения: 28.11.2021).
12. Плясовских А. П. Почему в теории реальности нет парадокса близнецов // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2021/12/97127> (дата обращения: 03.12.2021).
13. Плясовских А. П. Теория реальности. В чем она превосходит специальную теорию относительности // Естественнонаучный журнал «Точная наука». 2021. № 120. URL: <https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv120.pdf> (дата обращения: 06.12.2021).
14. Плясовских А. П. О законе аберрации // Естественнонаучный журнал «Точная наука». 2022. № 131. С. 30-42. URL: <https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv131.pdf> (дата обращения: 02.05.2022).
15. Plyasovskikh A. P. et al. The using of special relativity in navigation and ATC // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 2. 07.02.2023. — P. 46-61. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=3729>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.761432>
16. Плясовских А. П. Теория аберрации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. — Москва : Знание-М, 2023. — 55 с. — ISBN 978-5-00187-493-5
17. Плясовских А.П. О наблюдаемом ходе движущихся часов. Или о противоречии между теорией аберрации и специальной теорией относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 7 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/07/100589> (дата обращения: 24.07.2023).
18. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>
19. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>

Об авторе

Плясовских Александр Петрович, 1960 года рождения,
доктор технических наук,
профессор кафедры организации и управления в транспортных системах,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени
Главного маршала авиации А.А. Новикова.
E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru